

MATA KULIAH CORPORATE PUBLIC RELATION

“TUJUAN DAN FUNGSI CORPORATE PUBLIC RELATION”

Dosen Penganmpu :

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM

Yulida, MM

Disusun Oleh

Irfan izzuddin (11623080)

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGANA ISLAM NEGRI PONTIANAK

2021

Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahandan rahmatnya, sehingga kita dapat menikmati sebuah kehidupan yang sungguh penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara dan jangan lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia dari zaman yang penuh kezaliman menuju zaman yang penuh dengan rahmat Allah SWT, yakni dengan ajaran Islam.

Saya sangat bersyukur, tugas makalah “Tujuan dan Fungsi Corporate Public Relation” ini telah saya selesaikan tepat waktu dan baik. Semoga dengan tersusunnya makalah ini dapat menambah pengetahuan dan memberi inspirasi kepada para pembaca, sehingga dapat memberi inspirasi kepada para pembaca, sehingga dapat menambah wawasan kita tentang Humas.

Penyusun

Irfan Izzuddin

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
BAB I	4
Pendahuluan	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
BAB II	6
Pembahasan	6
A. Pengertian Corporate Public Relation	6
B. Tujuan Public Relation	Error! Bookmark not defined.
C. Fungsi Public Relation	Error! Bookmark not defined.
BAB III	9
Penutup	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran	10
Daftar Pustaka	11

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam hal Public Relations ini tentu saja sangat terikat dengan namanya manusia. Karena sumber utama dari public relation ini adalah seorang manusia. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Segala sesuatu yang melekat dalam diri maupun yang berada di sekitarnya senantiasa tidak ada yang sia-sia pasti memiliki tujuan dan fungsi yang berguna untuk kelangsungan hidup mereka (Fachrurazi et al., 2021). Dan salah satu untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia itu dengan Public Relation. Terutama manusia yang tergabung didalam sebuah perusahaan. Sedikit banyak public relation lah yang menunjukkan bagaimana perusahaan itu bisa berjalan dengan baik.

Kedudukan Public Relations dalam suatu industri ataupun organisasi sangat besar. Perihal ini nampak dari definisi Public Relations yang bertujuan buat menghasilkan, memelihara serta meningkatkan ikatan yang harmonis dengan pihak lain ialah publik. Dalam perihal ini PR mempunyai kedudukan komunikasi yang membentuk suatu ikatan yang menghasilkan mutual understanding antara organisasi dengan publiknya. Industri wajib sanggup berbicara dengan baik dengan warga di sekitarnya dengan metode menjalankan ikatan/ kedekatan dengan publik. Tugas PR bukan hanya menghasilkan citra seolah-olah nampak kokoh dalam posisi keberadaannya saja tetapi pula menghasilkan supaya organisasi kondusif, mempunyai hawa kerja yang sehat, kokoh dalam ikatan sosial dan memiliki kinerja sumberdaya manusia yang besar.

Peran PR dalam menjalankan komunikasi serta ikatan dengan publik, dalam perihal ini merupakan memperhitungkan perilaku warga(publik) supaya terbentuk keserasian antara publik serta kebijakan organisasi. PR menolong memelihara ketentuan bermain bersama lewat saluran komunikasi ke dalam serta keluar, supaya tercapai silih penafsiran ataupun kerjasama antara oraganisasi serta publiknya.

Aktivitas Public Relations merupakan aktivitas yang diperuntukan buat publiknya. Bersumber pada tipe publiknya aktivitas Public Relations dibagi jadi 2 ialah aktivitas internal serta aktivitas eksternal. Lewat aktivitas Internal Public Relations diharapkan bisa memenuhi

kebutuhan serta kepentingan publik internal dari organisasi/ industri. Aktivitas Internal Public Relations ialah aktivitas yang diperuntukan buat publik internal organisasi/ industri.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian dari Corporate Public Relation?
2. Apa Tujuan dari Corporate Public Relation?
3. Apa Fungsi dari Corporate Public Relation?

C. Tujuan

1. Agar mengetahui Pengertian dari Corporate Public Relation?
2. Agar mengetahui Tujuan dari Corporate Public Relation?
3. Agar mengetahui Fungsi dari Corporate Public Relation?

BAB II

Pembahasan

A. Pengertian Corporate Public Relation

Didalam kurun waktu 100 tahun terakhir ini Public Relations hadapi pertumbuhan yang sangat kilat. Tetapi pertumbuhan Public Relations dalam tiap negeri tidak sama baik dalam wujud ataupun kualitasnya. Proses pertumbuhan Public Relations lebih banyak didetetapkan oleh suasana warga yang lingkungan. Public Relations ialah pendekatan yang sangat strategis dengan memakai konsep- konsep komunikasi. (Kasali, 2005)

International Public Relations Associations (IPRA) mendefinisikan Public Relations(PR) selaku guna manajemen dari karakteristik yang serta berkepanjangan lewat organisasi serta lembaga swasta ataupun publik(universal) buat mendapatkan penafsiran, simpati serta sokongan dari mereka yang terpaut ataupun bisa jadi terdapat 11 hubungannya dengan riset opini publik diantara mereka. (Soemirat & Ardianto, 2003)

Menurut Cutlip serta Center dalam Effendy (2009: 116) PR merupakan guna manajemen yang memperhitungkan perilaku publik, mengenali kebijaksanaan serta tata metode seorang ataupun organisasi demi kepentingan publik, dan merancang serta melaksanakan sesuatu program aktivitas buat mencapai penafsiran serta sokongan publik. (Arifin & Djuwita, 2021)

Menurut Bettrand R Canfield (1964, p. 4) Public Relations adalah fungsi manajemen dimana manajemen mengevaluasi perilaku masyarakat, mengidentifikasi dan mencari tahu minat masyarakat kemudian Menyusun program dan melaksanakannya untuk menciptakan pengertian di masyarakat.

Sedangkan menurut The British Institute Of Public Relations (Teguh Meinanda, 1989 : 36) : Public Relations adalah “Keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya”. Dari Definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Public Relations adalah Fungsi dari manajemen yang bertujuan untuk menjalin saling pengertian antara perusahaan dan public melalui teknik komunikasi yang baik (Ayuningtyas, 2011)

Oleh karena itu gagasan hubungan masyarakat secara mendasar terkait dengan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan ini, akan ada perubahan yang signifikan. Selain itu, inti dari konsep hubungan masyarakat adalah untuk mempertahankan hubungan baik dengan publiknya sehingga aktivitas timbal balik berada di

antara lembaga hubungan masyarakat dan publik dan semua bentuk komunikasi yang direncanakan antara organisasi dan pendengaran. Timbal balik berarti tidak hanya hubungan masyarakat hanya kegiatan publik, tetapi publik juga memberikan sesuatu atau kegiatan di lembaga hubungan masyarakat, sehingga hubungan timbal balik dan pengertian diciptakan untuk mencapai kepentingan bersama.. "

B. Tujuan Public Relation

Tujuan utama PR adalah untuk membangun dan mempertahankan reputasi positif dari perusahaan / merek / produk / layanan serta untuk mempromosikan, mempertahankan hubungan strategis dengan publik, pelanggan potensial, mitra, investor, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, mengarah ke a positif. Gambar di mana untuk mencerminkan organisasi perusahaan / jujur, sukses, penting dan relevan.

Menurut Rosady Ruslan (2001, p. 246), tujuan hubungan masyarakat adalah:

1. menumbuhkan citra bisnis yang positif untuk masyarakat dan konsumen publik atau eksternal.
2. Dorong pencapaian saling pengertian antara tujuan publik dengan masyarakat.
3. Kembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan relasi publik.
4. Efektif dalam pengakuan merek dan pengetahuan merek.
5. Mendukung campuran pemasaran.

C. Fungsi Public Relation

Tugas pro adalah untuk mempromosikan hubungan baik dengan organisasi publik untuk mencapai tujuan organisasi (Iriantara, 2005). Fungsi Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut (Ledingham, 2006)

- a. kegiatan manajemen utama dalam mencapai tujuan bersama (fungsi terlampir untuk manajemen institusional atau organisasi).
- b. Promosikan hubungan yang harmonis antara tubuh / organisasi dengan publik sebagai target audiens. Identifikasi hal ini mengenai pendapat, persepsi, dan tanggapan publik kepada badan atau organisasi yang mereka wakili atau sebaliknya.
- c. Melayani keinginan publiknya dan memberikan kontribusi target kepada para pemimpin manajemen untuk tunjun manfaat dan layanan bersama.

Keempat fungsi hubungan masyarakat yang paling penting adalah sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai komunikator dalam kegiatan komunikasi dalam organisasi masyarakat, proses berlangsung dalam dua direktorat timbal balik (komunikasi timbal balik dari lalu lintas dua arah). Dalam hal ini, di satu sisi, fungsi komunikasi terjadi dalam bentuk pemberian pesan dan untuk menciptakan opini publik (opini publik).
2. Membangun atau mempromosikan hubungan (hubungan) positif dan baik dengan publik sebagai target target, yaitu publik internal dan eksternal. Terutama dalam penciptaan saling percaya (penitipan anak) dan saling menguntungkan (simbiosis bersama) antara organisasi korporasi dan organisasi publik.
3. Peran manajemen perlindungan dan sebelumnya menjelaskan bahwa fungsi hubungan masyarakat melekat pada fungsi manajemen, menurut teori bahwa proses tersebut melalui tahapan poak yang terkenal, yang diringkas (perencanaan), mengatur (organisasi), Akting (aktivasi), dan mengendalikan (pengawasan).
4. Buat gambar perusahaan atau institusi (citra perusahaan) yang merupakan tujuan (tujuan) kegiatan kampanye hubungan masyarakat (kampanye kampanye), hingga tujuan publikasi dan promosi.

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan

(Kasali, 2005) International Public Relations Associations (IPRA) mendefinisikan Public Relations (PR) sebagai fungsi manajemen dari ciri yang dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik (umum) untuk memperoleh pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada 11 hubungannya dengan penelitian opini publik diantara mereka.

Selain itu inti dari konsep Public Relations adalah memelihara hubungan baik dengan publiknya sehingga timbul suatu kegiatan yang timbal balik antara institusi Public Relations tersebut dengan publiknya dan semua bentuk komunikasi yang terencana antara suatu organisasi dengan khalayaknya.

Timbal balik berarti tidak hanya dari pihak Public Relations saja yang melakukan kegiatan untuk publik, tetapi publiknya juga memberikan sesuatu atau melakukan kegiatan kepada institusi Public Relations tersebut, sehingga terciptalah sebuah hubungan dan pengertian bersama untuk meraih kepentingan bersama.

Tujuan Public Relation Tujuan utama PR adalah untuk membangun serta mempertahankan reputasi positif suatu perusahaan / merek / produk / jasa bersamaan dengan membina, mempertahankan hubungan strategis dengan publik, calon pelanggan, mitra, investor, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, mengarah pada citra positif dimana mencerminkan perusahaan / organisasi yang jujur, sukses, penting, dan relevan.

Membangun atau membina hubungan (relationship) yang positif dan baik dengan pihak publik sebagai target sasaran, yaitu publik internal dan eksternal. Peranan back up management dan sebelumnya dijelaskan bahwa fungsi Public Relations melekat pada fungsi manajemen, menurut teori bahwa proses tersebut melalui tahapan yang terkenal POAC, yaitu singkatan dari planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggiatan), dan controlling (pengawasan).

B. Saran

Sebagai seorang Humas yang baik, kita harus menggunakan strategi humas yang menunjang. Agar masyarakat tidak kecewa dengan kita, dan kita bisa dipercayai oleh perusahaan dengan tugas yang kita tanggung jawabkan.

Daftar Pustaka

- Arifin, M., & Djuwita, A. (2021). Peran Public Relations Klub Sepak Bola Persib Bandung Dalam Mempertahankan Citra Melalui Media Sosial Instagram@ persib_official. *EProceedings of Management*, 8(2).
- Ayuningtyas, O. D. (2011). *Aktivitas Employee Relations di Solo Paragon Hotel*.
- Canfield, B. R. (1964). *Public relations: Principles, cases and problems*. Illinois: Richard D. Irwin. Inc.
- Fachrurazi, F., rinaldi, kasnanto, Jenita, S., Putnomo, Y., Harto, B., & Dwijayanti, A. (2021). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (Teori dan Konsep)*.
- Iriantara, Y. (2005). *Media Relations: Konsep, Pendekatan, Dan Praktik, Bandung: Simbiosis Rekatama, Media*.
- Kasali, R. (2005). *Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Language, 31(265p), 28cm.
- Ledingham, J. A. (2006). *Relationship management: A general theory of public relations*. *Public Relations Theory II*, 465–483.
- Ruslan, R. (2001). *Manajemen humas & manajemen komunikasi: konsep dan aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemirat, S., & Ardianto, E. (2003). *Dasar-Dasar Public Relations*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.